

1. 反復交差検証の最適な反復回数のシミュレーション

シミュレーションの評価には、RMSE (Root Mean Squared Error)、MSE (Mean Squared Error)、MAE (Mean Absolute Error) という統計量を用いる。MSE はモデルの予測値と実測値の誤差の二乗平均であり、RMSE はモデルの予測値と実測値の誤差の平方根、平均 MAE はモデルの予測値と実測値の誤差の絶対値の平均を示す統計量であり、いずれも値が小さいほど、モデルの予測精度が高いことを意味する。

反復回数を X 軸に取り、その時の RMSE、MSE、MAE の統計量と 95%信頼区間をプロットしたのが以下の図 1 から図 3 である。

図 1 反復回数と MSE と 95%信頼区間のグラフ

図 2 反復回数と RMSE と 95%信頼区間のグラフ

図 3 反復回数と MAE と 95%信頼区間のグラフ

これらのプロットを見ると、値の変動はほとんどなく、細かな変動は乱数によるランダムな変動であることがわかる。一方で、95%信頼区間は反復回数が多くなるにつれて狭くなることが観察できる。反復交差検証が反復計算によって頑健性が高まるという性質は、このプロットにおいて、反復回数が多くなるにつれて統計量の95%信頼区間が狭くなることで表現されている。そこで、95%信頼区間の幅が急激に狭くなる回数、つまり変動点の検出を行った。

なお、指標の性質上、RMSE と MAE の 95%信頼区間の幅は同じになるため、ここでは RMSE と MAE の変動点の検出結果のみを示す。また、これらの指標の95%信頼区間幅のそのままのデータでは変動点を検出できなかったため、平均と分散に基づいた変動点の検出を行った。変動点の検出には changepoint パッケージ Ver.2.2.4 を用いた。

それぞれのプロットは図 4 と図 5 である。

図 4 RMSE の 95%信頼区間幅の変動点検出のグラフ (平均と分散)

図 5 MAE の 95%信頼区間幅の変動点検出のグラフ (平均と分散)

RMSE と MAE の変動点は一致しており 4 回、10 回、16 回、23 回であった。4 は反復回数の最低値であろう。5~10 回という目安は、本論文の計算では 2 つ目の変動点までカバーできている。社会調査や臨床データなど 1 回の計算だけで済む場合には 16 回を検討した方がよいかもしれない。

この変動点の検出は、データに依存するだけでなく、反復に使用する乱数の影響も受けるため、データが異なれば望ましい反復回数の推定値も異なるのはもちろんのこと、使用する乱数が異なれば異なった結果になる可能性も十分にある。したがって、ここでの結果は、少なくともこのデータに関する望ましい反復回数に過ぎない。しかし、この計算はデータがあれば実行可能であり、データにとって望ましい反復回数を計算することができる。反復交差検証を行う際に、望ましい反復回数はここで示した計算によってある程度根拠を持って示すことができるだろう。

2. 3.1 のシミュレーションの全体結果

表 1 ホールドアウト法のシミュレーション結果

	選択回数	平均値	標準偏差
(Intercept)	100	3601.20	6270.99
displacement	97	12.14	4.90
foreign	100	2887.93	585.51
gear_ratio	43	-506.71	598.92
headroom	99	-440.08	212.64
length	27	-81.86	36.92
mpg	48	-55.08	40.71
rep78	70	199.86	215.76
trunk	31	45.61	54.74
turn	55	-114.93	106.11
weight	100	2.59	1.72

表 2 k-fold クロスバリデーションのシミュレーション結果

	選択回数	平均値	標準偏差
(Intercept)	100	440.70	3128.12
displacement	18	-10.52	6.22
foreign	100	130.10	20.73
gear_ratio	100	-447.94	76.86
headroom	20	34.23	20.41
length	100	2.28	0.79
mpg	30	-35.73	21.98
rep78	67	-60.35	32.19
trunk	100	13.14	0.54
turn	42	-180.43	90.36
weight	100	2950.77	186.89

表 3 Adaptive Lasso のシミュレーション結果

	選択回数	平均値	標準偏差
(Intercept)	100	1917.49	3513.36
displacement	100	18.22	4.12
foreign	100	3307.01	147.52
gear_ratio	39	-468.06	57.98
headroom	100	-637.87	48.43
length	17	-51.51	14.06
mpg	11	-19.78	5.68
rep78	100	190.93	43.08
trunk	13	59.81	7.85
turn	63	-139.37	25.22
weight	89	2.41	0.69

表 4 反復交差検証のシミュレーション結果

	選択回数	平均値	標準偏差
(Intercept)	100	45.14	2118.42
displacement	100	13.60	0.27
foreign	100	2853.09	97.43
gear_ratio	58	-185.69	194.35
headroom	100	-460.59	44.99
length	22	-8.99	9.60
mpg	23	-33.03	2.56
rep78	100	153.40	46.24
trunk	22	17.11	9.15
turn	100	-40.04	19.54
weight	100	1.91	0.17

表 5 一つ抜き交差検証のシミュレーション結果

	選択回数	平均値	標準偏差
(Intercept)	100	657.520	542.737
displacement	100	8.615	0.722
foreign	100	1388.936	311.481
gear_ratio	0		
headroom	5	-1.923	17.067
length	0		
mpg	0		
rep78	1	0.320	3.200
trunk	0		
turn	0		
weight	100	1.110	0.105

表 6 入れ子交差検証のシミュレーション結果

	選択回数	平均値	標準偏差
(Intercept)	100	602.34	2951.17
displacement	100	13.17	0.56
foreign	100	2959.72	195.05
gear_ratio	50	-165.10	96.82
headroom	100	-450.22	78.03
length	34	-32.96	18.51
mpg	22	-7.65	5.30
rep78	100	129.86	21.88
trunk	22	29.44	15.49
turn	74	-59.99	31.38
weight	100	2.31	0.76